

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАГРУЗКИ ЗАГОТОВКИ НА ШАРОПРОКАТНЫЙ СТАН

д.т.н., проф. Каримов К.А., д.ф.т.н. (PhD), доц. Шахобутдинов Р.Э.,
стар. преп. Каримова А.Р., докторант Хужамов А.
(Ташкентский государственный технический университет имени Ислама
Каримова, Узбекистан)

При прокатке стальных помольных шаров на шаропрокатном стане применяется передний стол с толкателем нагретой заготовки. Передний стол шаропрокатного стана, имеющий крышку с гидравлическим приводом предназначен для удержания нагретой заготовки на линии оси прокатки и передачи его на шаропрокатный стан при помощи толкателя. Нагретая заготовка, внедряясь в очаг деформации – совершает поступательное и вращательное движение за счёт винтовых калибров шаропрокатных валков.

На рис. приведена схема прокатки стальных помольных шаров с неравномерным движением заготовки, где 1 - правый шаропрокатный валок, 2 - левый шаропрокатный, 3 - передний стол шаропрокатного стана, 4 - крышка переднего стола, 5 - ось прокатки заготовки.

Рис. Схема прокатки стальных помольных шаров с неравномерным движением заготовки

В нагретой заготовке, находящейся на переднем столе шаропрокатного стана, действует сила крышки переднего стола $-P_K$ для удержания её на оси прокатки. Для внедрения нагретой заготовки в очаг деформации действует сила толкателя $-P_T$, после захвата заготовки винтовыми калибрами шаропрокатных валков вращающихся в одном направлении с угловыми скоростями $-\omega_{np}$ и ω_l , задают заготовке вращательное с угловой скоростью $-\omega_{заг}$ и поступательное с перемещением $-S_{заг}$ не равномерные движение. В следствие чего возрастает нагрузка на ребрах шаропрокатных валков и рабочей части направляющих линеек, что приводит к выходу из строя весь шаропрокатный комплекс.

На кафедре «Теоретическая механика и теория механизмов и машин» ведутся научные исследования по совершенствованию механизма подачи заготовки на шаропрокатный стан. В частности, разработана конструкция, позволяющая удерживать часть заготовки на близком расстоянии очага деформации в качестве неподвижной опоры. Применение данной конструкции даст возможность выпрямлять нагретую заготовку по оси прокатки задав равномерное вращательное и поступательное движение. На сегодняшний день ведутся работы по разработке и изготовлению данной конструкции для дальнейшего внедрения его в производство.

Литература

1. Целиков А.И., Барбарич М.В., Васильчиков М.В., Грановский С.П., Жукевич-Стоша Е.А. Специальные прокатные станы. // –М.: Металлургия, 1971. –336 с.
2. Каримов Р.И., Шахобутдинов Р.Э. Исследование влияния синусоидального и косинусоидального законов движения толкателя на нагруженность звеньев аксиального кулачкового механизма. // Материалы международной научно-технической конференции: «Актуальные проблемы машиноведения и их решения» Ташкент, Узбекистан. 2019. с.55-57.